

NAVOIY ASARLARIDA INSONIYLIK FAZILATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6145249>

Nigora Bahodirova

NDPI akademik litseyi o'quvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ulug' ma'rifatparvar shoirimiz Alisher Navoiyning asarlaridagi insoniylik jihatlari tahlil qilingan va buyuk xislatlar ochilib berilgan.*

Kalit so'zlar: *tarbiya,, tahlil,halollik,so'z,"Hayrat ul-abror","Mahbub ul-qulub"*

Barcha ezguliklarning,yaxshiliklarning,ezgu ishlarning boshi halollikdir desak mubolag'a bo'lmaydi.Halollik o'zida bir qancha yaxshi fazilatlarni mujassamlashtiradi-yaxshilik,baraka,xotirjamlik,osoyishtalik... Ehtimol,dunyoni go'zallikdan ham oldin halollik qutqarar.Ibrat ko'zi bilan boqsangiz,halol insonning dili,yo'li to'g'ri,martabasi baland bo'ladi.Halollik,to'g'rilik borasida necha asrlarki rivoyatlar,hikoyatlar,afsonalar yetib kelgan.Bu borada buyuk mutaffakkir Alisher Navoiy ham bir necha asarlarida yozib qoldirgan.Uning yozganlari va o'gitlarini o'qir ekanmiz biz beixtiyor o'zimizni tahlil qilamiz,tarbiya qilamiz.

O'zbek xalqining ulug' mutafakkiri,ma'rifatparvari va buyuk shoiri Alisher Navoiy yoshlarni tarbiyalash ishiga alohida e'tibor berdi. U bolalarni ilm hunar va mehnatni sevishga undab,o'rganilgan ilm va hunarni xalq,Vatan yo'lida sarf qilish zarurligini uqtirdi. Alisher Navoiy ta'lim -tarbiya to'g'risidagi fikrlarini ko'proq barkamol insonni ifodalovchi ijobiy obrazlar yaratish orqali bayon qiladi.Ilm – ma'rifat,axloq- odob masalalariga doir fikrlarni esa ilmiy-falsafiy va didaktik asarlarida bayon qiladi. Navoiy aql kuchiga cheksiz ishonadi,komil ishonch bilan ilm-fanning fazilati juda katta deb hisoblaydi. Buyuk so'z san'atkori va mutafakkiri o'zining bir qancha asarlarida bolalar tarbiyasiga oid fikrlarini aytish bilangina kifoyalanib qolmasdan, balki "Hayrat ul- abror","Farhod va Shirin", "Layli va Majnun" kabi dostonlarining ayrim boblarini shu masalaga bag'ishlaydi. "Hayrat ul- abror"(Yaxshi kishilarning hayratlanishi) falsafiy -ta'limiy dostonidir. Navoiy bu asarida o'zining falsafiy,ijtimoiy-siyosiy hamda kishilarga ta'lim va o'git berish masalalariga katta e'tibor beradi. "Hayrat ul- abror" asarining bir necha boblariodob-axloq,ta'lim -tarbiya masalasiga bag'ishlangan. Navoiy bu dostonning oltinchi maqolatida odob va kamtarlikni ulug'lab, ta'lim- tarbiyaga doir qimmatli fikr mulohazalarini bayon qilish bilan birga , takkabbur va odobsiz kishilarni qattiq qoralaydi. Shoir dostonning bu maqolatida bola tarbiyasi,uni o'stirish, o'qitish va balog'atga yetkazish handa bu borada ota-onalarning vazifalari haqida batafsil fikr yuritiladi. Shoir yoshlarni ota-onaning xizmatini bajarishga , ularni hurmat qilishga, ularga nisbatan hamisha mehr-muhabbatli bo'lishga chaqiradi.

“Hayrat ul- abror” ning o‘ninchi maqolatida rostgo‘ylik, halollik va to‘g‘rilikka bag‘ishlangan. Navoiyni unda kishilarni rotgo‘y va to‘g‘ri bo‘lishga chaqiradi, yolg‘onchilik va egrilikning zararli oqibatlarini keskin fosh etadi. Shoir yolg‘on so‘lashning oqibatini “Ser bilan durroj” masalida ovchining tuzog‘iga tushgan Durroj timsolida hikoya qiladi.

Navoiy yaramas odat va xulq- odatlarni shafqatsiz qoralashi, oliyjanob insoniy fazilatlarni qadrlashi, bolalarni o‘qish , o‘rganish va yiksak odobli , a‘lo xulqli bo‘lishga chaqirishi katta ahamiyatga ega bo‘lib, bolalar adabiyotining shakllanishida juda muhimdir. Uning bir qator axloqiy- ta‘limiy qarashlari hozirgi kunda ham o‘z qadr-qimmatini saqlab kelmoqda.

Shoirning 1500- yilda yaratgan “ Mahbub ul- qulub” (Ko‘ngillarning sevgani) asari ijtimoiy- siyosiy va axloqiy – ta‘limiy qarashlari bayon etilgani bilan qiziqarlidir. Navoiy bu asarida sabr, qanoat, kamtarinlik (Muqbil va Mudbir),vafo, hayo,karam(muruvvat) saxovat, himmat,oliyjanoblik, mardlik, hilm (muloyim tabiatlilik), do‘stlik, ilmga amal qilish shirinso‘zlik, rostgo‘ylikkabi fazilatlarni ulug‘laydi, aksincha baxillik, badfe‘lik, hasadgo‘ylik, chaqimchilik, xasislik, yolg‘onchilik, tamagirlik, nodonlik (bilimsizlik), takabburlik, mayxo‘rlik (badmastlik), badnafslilik(ochko‘zlik) kabi yomon illatlarni qattiq qoralaydi. “Chin so‘z mo‘tabar , yaxshi so‘z – muxtasar. Ko‘p so‘zlovchi – zeriktiruvchi. Kishi aybini gapiruvchi – o‘ziga yomonlik sog‘inuvchi (birovlarining aybini izlashdan ko‘ra, odam o‘z ayblarini topib, ulardan qutulishi oqillikdir, demoqchi bo‘ladi shoir). Agar so‘z go‘zallim ziynati bilan bezalmasa ham, unga chinlik bezagi yetarlidir. Yolg‘onchining gapi qanchalik chiroyli bo‘lsa, shunchalik qabihdir. Aqlli odam yolg‘on gapirmas, ammo barcha rost gaplarni aytaverish ham to‘g‘ri emas”.

Navoiy xushmuomala, ochiq yuzli odamlarni maqtaydi: “Ochiq yuzidan xaloyiqqa xursandchilik, chuchuk so‘zidan so‘zidan el yurtga xurramlik. Tilini tiyolgan odam – donishmand, oqil. So‘ziga erk bergan (ko‘p gapirgan) odam – beandisha va pastkash. Yolg‘onchi Haq oldida gunohkor, xalq oldida sharmanda. Tilga ixtiyorsiz – elga e‘tiborsiz”.

“Mahbub ul – qulub” 3 qismdan iborat. Kitobning birinchi qismi “Halollik ahvoli va ahvolining kayfiyatida” ya‘ni kishilarning fe‘l atvori, va gap so‘zlarining ahamiyati haqida bo‘lib, bunda Navoiy donishmand va murabbiy, ulkan madaniyat arbobi sifatida ilm – fan, san‘at va adabiyotshunoslikning ahamiyatini targ‘ib qiladi,malakali, iqtidorli o‘qituvchilarni, olimlarni, shoirlarni, san‘atkorlarni maqtaydi, ularni hurmat qilishga va qadrlashga chaqiradi. O‘qish ham, o‘qitish ham og‘ir va mas‘uliyatli ish, u qunt, havas va mehnat talab qiladi, deb uqtiradi Navoiy. Bu o‘rinda u muallimlarning halol xizmatlarini alohida ta‘kidlaydi:

*Haq yo‘linda kim senga bir harf o‘qitmish ranj ila,
Aylamak bo‘lmas ado oning haqin yuz ganj ila.*

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Alisher Navoiy mukammal asarlar to'plami. 7-tom."Xamsa", "Hayrat ul-abror"
– T.: Fan,1991

2.Alisher Navoiy. "Mahbub ul – qulub" Toshkent: G'aur G'ulom nomidagi nashriyot
matbaa ijodiy uyi,2011.453-454-bet.

3.Mamasoli Jumaboyev "Bolalar adabiyoti"(O'qituvchi" nashriyot matbaa ijodiy
uyi, Toshkent, 2013) darsligi.